

Rita GODOROJA

dr., Ambasador eTwinning

Educația pentru consumul durabil în cadrul proiectelor eTwinning

Rezumat: O condiție esențială pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile este educația pentru consumul durabil. Activitățile de educație pentru consum durabil, derulate în cadrul proiectelor eTwinning, contribuie la formarea competenței consumatorilor de a alege și a utiliza rațional produsele, a le reutiliza, a cumpăra mai puțin, a reduce cantitatea deșeurilor și a le recicla.

Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă, obiective de dezvoltare durabilă, consum durabil, proiecte eTwinning.

Abstract: An essential condition for achieving sustainable development objectives is education for sustainable consumption. The education activities for sustainable consumption, carried out within the eTwinning projects, contribute to the formation of the consumers' competence to choose and rationally use the products, to reuse them, to buy less, to reduce the amount of waste and to recycle them.

Abstract: An essential condition for achieving sustainable development objectives is education for sustainable consumption. The education activities for sustainable consumption, carried out within the eTwinning projects, contribute to the formation of the consumers' competence to choose and rationally use the products, to reuse them, to buy less, to reduce the amount of waste and to recycle them.

Keywords: sustainable development, sustainable development objectives, sustainable consumption, eTwinning projects.

Modul în care gândim și acționăm, stilul nostru de viață schimbă lumea în care trăim. Pentru a rezolva problemele globale, a proteja planeta, a asigura pacea și prosperitatea, au fost adoptate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, care constituie un apel universal la acțiune în 5 domenii de importanță majoră pentru omenire: populație, planetă, prosperitate, pace și parteneriat. Sustenabilitatea este o paradigmă în care viitorul reprezintă un echilibru dintre mediu, societate, economie și îmbunătățirea calității vieții. În acest context, promovarea conceptului de dezvoltare durabilă este esențială pentru formarea la elevi a competenței de consum durabil, prin alegerea și utilizarea rațională a produselor, micșorarea cantității folosite, reutilizarea și reciclarea deșeurilor.

Conform Raportului Brundtland *Viitorul nostru comun*, prin dezvoltare durabilă înțelegem: „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi” [1]. Agenda 2030 include 17 obiective de dezvoltare durabilă: eradicarea sărăciei și a foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile; asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă; garantarea educației de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți; egalitatea de gen; apă curată și sanitație; energie curată la prețuri accesibile; muncă decentă și creștere economică; promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației; reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta; dezvoltarea orașelor și a așezărilor

umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile; asigurarea unui consum durabil și a producției durabile; combaterea schimbărilor climatice și a impactului lor; conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine; protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate; promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile; consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă [2]. Fiecare om trebuie să contribuie la realizarea acestor obiective prin conștientizarea lor și asumarea responsabilității personale, iar participarea cadrelor didactice, a elevilor și a părinților în acest demers are un rol primordial în protejarea planetei de degradare.

Rezolvarea problemelor globale reclamă noi atitudini, valori și atitudini, care ar conduce spre o societate sustenabilă, iar necesitatea educației pentru dezvoltare durabilă este incontestabilă în formarea la elevi a competențelor privind consumul durabil, care ar asigura atât nevoile generațiilor prezente, cât și ale celor viitoare. Conceptul de *consum durabil* presupune utilizarea de bunuri și servicii care răspund nevoilor de bază și îmbunătățesc standardul de viață al oamenilor, simultan cu reducerea la maximum a folosirii resurselor naturale, a materialelor toxice și a emisiilor provenite din deșeuri și poluanți. Opțiunile noastre de

consum sunt decizii importante luate în viața de zi cu zi; ele influențează piețele și modelele de producție și au un impact extraordinar asupra resurselor naturale și ecosistemelor, precum și asupra comunității globale. Astfel, misiunea cadrelor didactice pe această dimensiune ține de a se asigura că fiecare elev cunoaște și înțelege obiectivele de dezvoltare durabilă, astfel încât să aibă șansa de a le implementa.

Ultimul deceniu este semnificativ pentru profesorii și elevii din Europa, prin oportunitatea de a comunica și a demara proiecte eTwinning – parte integrantă a Erasmus+, program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. Republica Moldova participă în acest program din anul 2013, oferind cadrelor didactice și elevilor din învățământul general posibilitatea de a adera la comunitatea școlilor din Europa, de a colabora cu semenii din alte țări prin intermediul unor proiecte educaționale realizate pe platforma etwinning.net. Relațiile dintre partenerii de proiecte sunt prielnice pentru o învățare permanentă, constructivistă; încurajează implicarea în activitatea de cercetare, de descoperire;

stimulează motivația, cooperarea, curiozitatea, creativitatea, încrederea în forțele proprii.

Implementarea noului Curriculum în învățământul general al Republicii Moldova (2019) oferă prilejul de a educa tânăra generație pentru consum durabil prin diverse proiecte eTwinning, STEM, STEAM etc. În acest an de studii am ales împreună cu elevii mei să participăm în Proiectul de Consum Durabil, lansat de către Barbara Anna Zielonka din Norvegia și Lesley Fearn din Italia [3]. Acest proiect global de colaborare îi ajută pe elevii de astăzi să creeze o lume prosperă până în anul 2030, printr-un consum durabil. Educația pentru dezvoltare durabilă va oferi informații relevante și o experiență de cercetare valoroasă cu privire la impactul alegerilor zilnice în calitate de consumatori. Toate școlile partenere comunică în mod regulat utilizând instrumente web sau eTwinning. Participanții în proiect au două opțiuni pentru cercetare, analizând problemele de mediu aferente produselor studiate.

Fișa de sarcini nr. 1. Consumul durabil de haine și încălțăminte

- Gândiți-vă la obiceiurile de a face cumpărături.
- Înregistrați tot ceea ce ați cumpărat luna trecută.
- Fotografați toate articolele pe care le-ați procurat folosind smartphone-ul.
- Alegeți un articol vestimentar și studiați-i eticheta, identificați locul de origine al acestuia.
- Efectuați cercetarea. Citiți etichetele pentru haine/încălțăminte. De unde a provenit articolul? Luați în considerare numărul de persoane din întreaga lume care a ajutat la crearea acestui articol.
- Utilizați surse credibile pe Internet, citiți rapoarte, adresați-vă companiilor. Efectuați apeluri telefonice și trimiteți e-mailuri, înregistrați totul pe o foaie sau într-un document Excel.
- Partajați rezultatele folosind următorul hashtag: #sustainableconsumptionproject.
- După finalizarea cercetării, se va solicita să creați un model 3D/un poster digital/e-carte care să ilustreze de unde provin hainele sau încălțăminte dvs. și să rezume concluziile cercetării.
- Alegeți un produs și efectuați o analiză aprofundată. identificați materialele și substanțele din care este confecționat (bumbac, piele, aur, poliester etc.)
- Folosiți surse credibile online, cărți și profesori pentru a descoperi eventualele probleme referitoare la producerea obiectului cercetat. Cum s-a schimbat de-a lungul timpului rolul său în economie și în societate? Ce probleme de mediu sunt legate de producerea lui? Ați găsit și alte companii care oferă același produs, dar care sprijină soluțiile durabile?
- Creați un videoclip pentru a prezenta rezultatele cercetării și analizei.
- Includeți apelul dvs. la acțiune. Ce veți face pentru a rezolva problemele pe care le-ați descoperit în timpul cercetării? Ce pot face colegii de clasă pentru a îmbunătăți situația?
- Redactați:
 - scrisori și e-mailuri pentru funcționari;
 - scrisori și e-mailuri pentru companiile și organizațiile responsabile sau implicate.
- Oferiți sfaturi elevilor și părinților în baza rezultatelor cercetării și mediatizați-le pe blog.
- Apreciați rezultatele obținute de colegi.
- Alcătuieți un plan de acțiuni pentru consumul de haine și încălțăminte.
- S-au modificat obiceiurile dvs. de a face cumpărături? În ce mod?
- Cum pot fi reutilizate și reciclate produsele folosite de dvs.?

Fișa de sarcini nr. 2. Consumul zilnic de alimente

1. Înregistrați tot ce ați mâncat într-o singură zi.
2. Dacă ați mâncat ceva cu mai multe ingrediente, înregistrați și aceste ingrediente.
3. Păstrați ambalajul. Faceți fotografiile folosind smartphone-ul.
4. Luați în considerare posibilul loc de origine pentru toate alimentele pe care le-ați consumat, numărul de oameni din întreaga lume care au contribuit la producerea acestora.
5. Efectuați cercetarea. Citiți etichetele. De unde provin alimentele?
6. Utilizați surse credibile pe Internet, citiți rapoarte, adresați-vă companiilor. Efectuați apeluri telefonice și trimiteți e-mailuri, înregistrați totul într-un document Excel.
7. Partajați rezultatele folosind următorul hashtag: #sustainableconsumptionproject.
8. După finalizarea cercetării, vi se va solicita să creați un model 3D/un poster digital/e-carte care să ilustreze originea și conținutul alimentelor consumate într-o singură zi și să rezume concluziile dvs.
9. Alegeți un produs alimentar sau un ingredient pe care să-l supuneți unei analize aprofundate.
10. Utilizați surse online, cărți și profesori credibili pentru a descoperi eventualele probleme. Care sunt problemele geopolitice corelate cu acest ingredient? Cum s-a schimbat de-a lungul timpului rolul său în economie și în societate? Ce probleme de mediu provoacă producerea lui?
11. Creați un videoclip pentru a prezenta rezultatele cercetării și analizei.
12. Includeți apelul dvs. la acțiune. Ce veți face pentru a soluționa problemele pe care le-ați descoperit în timpul cercetării? Ce pot face colegii de clasă pentru a îmbunătăți situația?
13. Redactați:
 - a) scrisori și e-mailuri pentru funcționari;
 - b) scrisori și e-mailuri pentru companiile și organizațiile responsabile sau implicate.
14. Oferiți sfaturi elevilor și părinților în baza rezultatelor cercetării și mediatizați-le pe blog.
15. Apreciați rezultatele obținute de colegi.
16. Alcătuiți un meniu pentru consumul zilnic de alimente.
17. S-au modificat obiceiurile dvs. de a vă alimenta? În ce mod?

În concluzie: Realizarea acestui proiect eTwinning le oferă elevilor șanse de învățare creativă și de dezvoltare a competențelor de consum durabil, conform standardelor europene de calitate, integrând diverse forme de activitate: rezolvarea de probleme; cercetarea; realizarea de publicații, filme, prezentări, vizite virtuale, discuții în grup, video-conferințe etc. Activitățile de educație pentru consum durabil contribuie la alegerea și utilizarea rațională a produselor de către consumatori, pentru diminuarea cantității, reutilizarea și reciclarea lor.

Cadrele didactice pot implementa aceste modele la clasă, la diferite discipline școlare, în baza produselor utilizate în viața cotidiană (de exemplu, a celor din plastic). Materialele din plastic au o durată de viață foarte îndelungată. Prin urmare, acestea se acumulează în natură, dăunând ecosistemelor din care facem parte și de care depindem. Directiva Parlamentului European din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului introduce interdicția de a utiliza anumite articole de unică folosință începând cu anul 2021: bețișoare pentru urechi, tacâmuri, farfurii, paie, agitatoare pentru băuturi, bețișoare pentru baloane, pahare, recipiente pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat [4]. Noile norme sunt orientate spre protejarea sănătății cetățenilor și a mediului, promovând concomitent un model sustenabil de producție și de consum.

Educația pentru consum durabil stimulează elevii să acționeze în situații complexe într-o manieră sustenabilă, să ia decizii corecte și responsabile, să reflecteze asupra propriilor acțiuni, ținând seama de impactul lor asupra societății, culturii, economiei și mediului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Parlamentul European. Către Summit-ul Rio+20. Document de lucru. 21 martie 2012. Pe: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dt/893/893910/893910ro.pdf
2. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Pe: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>
3. Sustainable Consumption Project. Pe: <https://sustainableconsumptionproject.wordpress.com>
4. Directiva Parlamentului European și a Consiliului Privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Bruxelles, 5 iunie 2019. Pe: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-11-2019-REV-1/ro/pdf>